

ANGGARAN KAS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA PT SARANA SAHABAT MAJU BANDAR LAMPUNG

**Yaumil Khoiriyah^{1*}, Fitri Agustina², Delli
Maria³, Rieka ramadaniyah⁴**

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Institut Informatika dan Bisnis
Darmajaya

*Email Korespondensi :
yaumil@darmajaya.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan menjaga stabilitas operasional PT. Sarana Sahabat Maju dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah terkait kesalahan dalam membaca minat pasar terhadap beberapa produk sehingga menyebabkan kelebihan stok dan kesulitan dalam penjualan yang pada akhirnya menyebabkan fluktuasi arus kas dan tantangan dalam perencanaan keuangan serta pemesanan produk baru. Salah satu faktornya adalah pengelola usaha tidak melakukan penyusunan anggaran kas. Evaluasi pelaksanaan anggaran kas selama dua periode menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi kas. Pada periode pertama penerimaan kas cukup efektif, sedangkan pada periode kedua dinilai kurang efektif. Sementara dari sisi pengeluaran, kedua periode tersebut mengalami defisit kas karena pengeluaran melebihi penerimaan yang mengindikasikan adanya inefisiensi, sesuai dengan kriteria efektifitas dan efisiensi. Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Kata kunci: Penganggaran, perencanaan, pengendalian, efektivitas, efisiensi

Abstract

The purpose of this community service is to detect areas for enhancement and ensure operational resilience at PT. Sarana Sahabat Maju within a rapidly changing business landscape. The descriptive research method is used with data collection from observation and documentation. Our findings indicate that an error in reading market interest for several products, leading to excess stock and difficulties in sales, which in turn causes fluctuations in cash flow and challenges in financial planning as well as in ordering new products. One of the factors is that the business managers do not conduct cash budget preparation. An evaluation of the cash budget implementation over two periods shows a mismatch between the budget and actual cash. In the first period, cash receipts were quite effective, while in the second period, they were deemed ineffective. Meanwhile, in terms of expenditures, both periods experienced a cash deficit due to expenses exceeding receipts, which indicates inefficiency, in line with the criteria of effectiveness and efficiency. This finding highlights the need for improvements in budget planning and financial management to enhance the company's performance.

Keywords : Budgeting, Planning, Controlling, Effectiveness, Efficiency

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak terlepas dari usaha manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian, bila salah satu fungsi tersebut tidak ada maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam menjalankan usahanya, PT. Sarana Sahabat Maju membutuhkan kas untuk membiayai setiap keperluan kegiatan mereka agar mendapatkan pemasukan dari kegiatan operasional tersebut untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Analisis anggaran kas digunakan sebagai alat manajemen keuangan perusahaan untuk perencanaan serta pengendalian kas perusahaan dalam mencapai keberhasilan dari tujuan perusahaan.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuansujarweni keuangan (unit moneter) dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 2015:1). Suatu anggaran disusun untuk memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan memainkan peran yaitu sebagai prediksi ke depan dan dijabarkan dalam bentuk angka-angka sehingga memerlukan persiapan penyusunan anggaran yang komprehensif, tepat dan akurat.

Anggaran kas memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan tentunya akan selalu membutuhkan kas. Dengan anggaran kas maka perusahaan biasa mengontrol pemasukan kas serta pengeluaran kas yang mana terdapat semua biaya – biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Waruwu 2022). Dengan anggaran kas dapat diketahui jika terdapat perbedaan di dalam waktu dan volume dari aliran kas masuk (cash inflow) dan aliran kas keluar (cash outflow) yang dapat menimbulkan kesulitan, karena hal ini berpengaruh terhadap besarnya uang kas yang tertahan di dalam perusahaan.

Penyusunan anggaran kas sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat mengetahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasi perusahaan. Sebaliknya dengan mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan dana secara efisien (Tomu, 2021). Penyusunan anggaran kas yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan terjadinya selisih antara anggaran kas dan realisasi kas yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merencanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran kas agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

2.METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat kali ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. metode diskriptif menggambarkan suatu keadaan atau masalah dengan berdasarkan fakta yang dikumpulkan lalu disajikan dalam bentuk laporan. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam memperoleh data untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu

dengan mencari data-data yang berupa catatan dalam hal ini adalah laporan keuangan.

Tujuan kegiatan program pengabdian ini dinyatakan berhasil setelah dilakukan:

- a. Diskusi, pemilik/mitra menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan bersama tim pelaksana dicari solusinya.
- b. Pembimbingan, bersifat penyampaian materi tentang Anggaran Kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
- c. Pendampingan, mitra mempraktikkan penyusunan laporan Anggaran Kas didampingi oleh tim pelaksana kegiatan.

Berikut ini, dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan.

Tanggal	Keterangan	Ref	D	K	Saldo
	Saldo Awal Januari 2024				38.235.358
JANUARI 2	Biaya air minum			133.000	38.102.358
2	Penjualan barang dagang tunai		27.337.500		65.439.858
2	Pelunasan Hutang PT. Liuk Inti Lestari			1.507.010	63.932.848
2	Pelunasan Hutang PT. Liuk Inti Lestari			128.490	63.804.358
2	Setor tunai ke bank BTPN			52.416.000	11.388.358
2	Pelunasan Hutang PT. Liuk Inti Lestari			56.700	11.331.658
3	Biaya KIR BE 9218 YB			175.000	11.156.658
3	Penjualan barang dagang tunai		29.462.600		40.619.258
3	Setor tunai ke bank BTPN			19.352.000	21.267.258
4	Biaya ATK (Fajar Agung)			358.000	20.909.258
4	Biaya bensin BE 9218 YB			161.000	20.748.258
4	Setor tunai ke bank BTPN			20.541.000	207.258
4	Penjualan barang dagang tunai		28.375.300		28.582.558
5	Biaya BPJS Kesehatan Januari 2023 (PT SSM)			3.315.907	25.266.651
5	Penjualan barang dagang tunai		26.605.000		51.871.651
5	Setor tunai ke bank BTPN			22.256.000	29.615.651
6	Pelunasan Hutang CV Tanjung Mas Jaya			600.000	29.015.651
6	Penjualan barang dagang tunai		30.435.200		59.450.851
6	Setor tunai ke bank BTPN			23.789.000	35.661.851
7	Biaya Listrik			3.332.413	32.329.438
7	Penjualan barang dagang tunai		31.209.700		63.539.138

Gambar Penggunaan Kas dan Laporan Keuangan PT. SSM

	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PT.SARANA SAHABAT MAJU										
2	PERSEDIAAN TAHUN 2024										
3			SALDO AWAL 2024			PEMBELIAN			PENJUALAN		
4	NO.	NAMA	UNIT	PRICE	TOTAL	UNIT	PRICE	TOTAL	UNIT	PRICE	TOTAL
5											
7	SM01	BN015C SET 1XTLED 1200 16W	-	#DIV/0!	-	100	75.067	7.506.665	100	75.067	7.506.665
8	SM02	CB-281 P BLENDER 2 LTR PLASTIK 2 GEL	-	#DIV/0!	-	28	204.439	5.724.289	28	204.439	5.724.289
9	SM03	BN015C SET 1XTLED L600 8W/765	-	#DIV/0!	-	40	63.630	2.545.202	40	63.630	2.545.202
10	SM04	GEROBAK ARTCO	8	124.500	996.000	-	#DIV/0!	-	8	124.500	996.000
11	SM05	ESSENTIAL 11W CDL E27 220-240V 1CT/	95	33.016	3.136.529	32	34.235	1.095.525	127	33.323	4.232.054
12	SM06	ESSENTIAL 18W CDL E27 220-240V 1CT/	334	32.859	10.974.857	100	39.446	3.944.622	434	34.377	14.919.480
13	SM07	ESSENTIAL 23W CDL E27 220-240V 1CT/	402	36.664	14.739.086	52	46.080	2.396.179	454	37.743	17.135.265
14	SM08	1CT/12	83	27.496	2.282.133	32	28.077	898.463	115	27.657	3.180.596
15	SM09	HELIX 55W CDL E27	5	65.826	329.130	32	76.075	2.434.392	37	74.690	2.763.522
16	SM10	QVF 135 HAL-PDS 500W 220V-50Hz	2	86.833	173.666	-	#DIV/0!	-	2	86.833	173.666
17	SM11	ISOLASI UNIBEL HITAM GENERAL	130	1.187	154.310	-	#DIV/0!	-	129	1.187	153.123
18	SM12	KOMPOR GAS QGC 201 EMS	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
19	SM13	SHARP LED 2T-C32DC1	-	#DIV/0!	-	4	1.666.667	6.666.666	4	1.666.667	6.666.666
20	SM14	TIMBANGAN KUE 3 KG KENMASTER	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
21	SM15	TIMBANGAN KUE 5 KG KENMASTER	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
22	SM16	LED T-BULB POWELL 40W 6500K E27	-	#DIV/0!	-	20	57.095	1.141.892	20	57.095	1.141.892
23	SM17	LED BULB 13-100W E27 6500K 230V A60	1	46.162	46.162	-	#DIV/0!	-	1	46.162	46.162
24	SM18	LRGEND/2B (AA EVOLTA PACK 2)	124	6.802	843.448	-	#DIV/0!	-	124	6.802	843.448
25	SM19	SCHNEIDER MCB 1P 16 A	198	38.638	7.650.286	24	64.313	1.543.512	222	41.414	9.193.798
26	SM20	DOM11343 DOMAE MCB C 20A IP 4500A	19	20.761	394.468	-	#DIV/0!	-	19	20.761	394.468

Gambar Rekapitulasi Persediaan Barang PT.SSM

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.012-23.94447144		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT STARINDO MULTI INDUSTRI Alamat : GEDUNG OFFICE 8 LEVEL 18-A JL JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53 , JAKARTA SELATAN NPWP : 94.477.740.8-012.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. SARANA SAHABAT MAJU Alamat : JL. KARTINI NO. 43 C/D TANJUNGPINANG ENGGAL NPWP : 02.523.217.4-322.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	KUYA HITAM THERMAL STICKER 100 X 150 (MM) X 500 PCS X 24 ROLLS/DUS Rp 30.180,18 x 240	7.243.243,24
Harga Jual / Penggantian		7.243.243,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		7.243.243,00
Total PPN		796.756,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

PT. STARINDO MULTI INDUSTRI

Pergudangan 100
Jl. Salembaran Raya Blok A2 No.15
Tangerang, Banten

Tagihan kpd : PT. SARANA SAHABAT MAJU
EKSPEDISI CV. LINTAS BUANA ABADI

Kirim kpd : PT. SARANA SAHABAT MAJU
EKSPEDISI CV. LINTAS BUANA ABADI
0822-8053-7422

Invoice

Tgl Invoice 15 Des 2023	No. Invoice SMI/INV/2023/12/018
Terms C.O.D	PO. No.
No. Faktur Pajak 010.012.23.94447144	

No. SJ	Item Description	Qty	Unit Price	Amount
SMI/SJ/2023/12/3 50	KUYA HITAM THERMAL STICKER 100 X 150 (MM) X 500 PCS X 24 ROLLS/DUS	10 DUS	804.000	8.040.000

Gambar Faktur Pajak dan Invoice Pembelian

Gambar Laporan SPT Tahunan PT.SSM

Gambar Receipt Voucher dan Payment Voucher

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

Penggunaan analisis anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas sangat wajib diterapkan oleh perusahaan, baik perusahaan tersebut mempunyai skala bisnis yang masih kecil atau skala bisnis yang sudah besar. Jika tidak menerapkan analisis anggaran maka perusahaan tidak mampu mengestimasi, membuat penetapan kebijakan terkait dengan kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang.

Anggaran digunakan sebagai suatu perencanaan dan pengendalian terhadap biaya operasional dengan menganalisa anggaran tersebut, agar dapat diketahui seberapa besar tingkat efisiensi serta seberapa jauh tingkat pengendalian biaya operasional yang telah dilakukan perusahaan. Namun seringkali dalam penyusunan anggaran terjadi penyimpangan.

Untuk menilai keberhasilan kinerja manajemen PT. Sarana Sahabat Maju dalam pelaksanaan anggaran kas, dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasinya dengan menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran kas. Adapun data rincian hasil analisis anggaran dan realisasi anggaran kas PT. Sarana Sahabat Maju selama dua periode yaitu sebagai berikut :

Gambar 3. 1
Data Anggaran dan Realisasi Anggaran Kas
PT. Sarana Sahabat Maju
Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	KETERANGAN
I. Penerimaan Kas					
1	Pendapatan Usaha	Rp 200.000.000	Rp 178.200.000	89%	Cukup Efektif
	Total Penerimaan Kas	Rp 200.000.000	Rp 178.200.000	89%	Cukup Efektif
II. Pengeluaran Kas					
1	Pembayaran Kepada Pemasok	Rp 90.000.000	Rp 88.900.000	99%	Kurang Efisien
2	Beban Perlengkapan	Rp 6.000.000	Rp 6.400.000	107%	Tidak Efisien
3	Beban Sewa Ruko	Rp 35.000.000	Rp 20.217.489	58%	Sangat Efisien
4	Beban Sewa Tanah	Rp 8.000.000	Rp 4.700.000	59%	Sangat Efisien
5	Beban Listrik	Rp 9.200.000	Rp 9.400.000	102%	Tidak Efisien
6	Beban WIFI	Rp 8.000.000	Rp 7.900.000	99%	Kurang Efisien
7	Biaya Lain Lain	Rp 2.400.000	Rp 2.450.000	102%	Tidak Efisien
8	Hutang Bank	Rp 25.000.000	Rp 24.730.000	99%	Kurang Efisien
	Total Pengeluaran Kas	Rp 183.600.000	Rp 164.697.489	90%	Kurang Efisien

Gambar 3. 2
Data Anggaran dan Realisasi Anggaran Kas
PT. Sarana Sahabat Maju
Tahun 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	KETERANGAN
I. Penerimaan Kas					
1	Pendapatan Usaha	Rp 180.000.000	Rp 110.000.000	61%	Tidak Efektif
	Total Penerimaan Kas	Rp 180.000.000	Rp 110.000.000	61%	Tidak Efektif
II. Pengeluaran Kas					
1	Pembayaran Kepada Pemasok	Rp 69.700.000	Rp 62.470.000	90%	Kurang Efisien
2	Beban Perlengkapan	Rp 4.000.000	Rp 3.620.000	91%	Kurang Efisien
3	Beban Sewa Tanah	Rp 8.500.000	Rp 8.000.000	94%	Kurang Efisien
4	Beban Listrik	Rp 8.700.000	Rp 8.100.000	93%	Kurang Efisien
5	Beban WIFI	Rp 7.900.000	Rp 7.600.000	96%	Kurang Efisien
6	Biaya Lain Lain	Rp 2.200.000	Rp 1.950.000	89%	Cukup Efisien
	Total Pengeluaran Kas	Rp 101.000.000	Rp 91.740.000	91%	Kurang Efisien

Hasil analisis di atas merupakan data rincian anggaran dan realisasi anggaran kas untuk periode tahun 2023 dan 2024. Data ini mencakup informasi mengenai penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas perusahaan selama dua tahun.

a. Pendapatan Usaha

Anggaran penerimaan kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 200.000.000, sementara realisasinya sebesar Rp. 178.200.000. Artinya, efektivitas pendapatan pada tahun

tersebut cukup efektif, dengan persentase realisasi sebesar 89%. Pada tahun 2024, anggaran pendapatan sebesar Rp. 180.000.000 sementara realisasi sebesar Rp. 110.000.000. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun tersebut tidak efektif, dengan persentase realisasi sebesar 61%.

b. Pembayaran Kepada Pemasok

Anggaran pembayaran kepada pemasok dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 90.000.000, sementara realisasi sebesar Rp. 88.900.000. Artinya, pada tahun tersebut tergolong kurang efisien dengan persentase realisasi sebesar 99%. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 69.700.000 tetapi realisasi sebesar Rp. 62.470.000. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun tersebut kurang efisien, dengan persentase realisasi sebesar 90%.

c. Anggaran Beban Perlengkapan

Beban Perlengkapan

Anggaran beban perlengkapan dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.000.000, namun realisasi melebihi anggaran mencapai Rp. 6.400.000. Artinya, pada tahun tersebut tergolong tidak efisien dengan persentase realisasi sebesar 107%. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 4.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 3.620.000. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun tersebut kurang efisien, dengan persentase realisasi sebesar 91%.

d. Beban Sewa Ruko

Anggaran beban sewa ruko dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 35.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 20.217.489. Artinya, perusahaan hampir berhasil mencapai target yang telah dianggarkan sehingga pada tahun tersebut tergolong sangat efisien dengan persentase realisasi sebesar 58%.

e. Beban Sewa Tanah

Anggaran beban sewa tanah dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 4.700.000. Artinya, pada tahun tersebut tergolong sangat efisien dengan persentase realisasi sebesar 59%. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 8.500.000 namun realisasinya sebesar Rp. 8.000.000. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun tersebut kurang efisien dengan persentase realisasi sebesar 94%.

f. Beban Listrik

Anggaran beban listrik dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.200.000, namun realisasi melebihi anggaran yaitu mencapai Rp. 9.400.000. Artinya, pada tahun tersebut tergolong tidak efisien dengan persentase realisasi sebesar 102%. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 8.700.000 namun realisasi sebesar Rp. 8.100.000. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun tersebut kurang efisien, dengan persentase realisasi sebesar 93%.

g. Beban WI-FI

Anggaran beban WIFI dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.000.000, sementara realisasi sebesar Rp. 7.900.000. Artinya, pada tahun tersebut tergolong kurang efisien dengan persentase realisasi sebesar 99%. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 7.900.000 namun realisasi sebesar Rp. 7.600.000. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun tersebut kurang efisien, dengan persentase realisasi sebesar 96%.

h. Biaya Lain – Lain

Anggaran beban lain-lain dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.400.000, namun realisasi melebihi anggaran yaitu mencapai Rp. 2.450.000. Artinya, pada tahun tersebut tergolong tidak efisien dengan persentase realisasi sebesar 102%. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 2.200.000 sementara realisasi sebesar Rp. 1.950.000. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun tersebut cukup efisien, dengan persentase realisasi sebesar 89%.

i. Hutang Bank

Anggaran hutang bank dalam pengeluaran kas pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000, sementara realisasi sebesar Rp. 24.730.000. Artinya, tingkat efisiensi pada tahun tersebut tergolong kurang efisien dengan persentase realisasi sebesar 99%.

3.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perencanaan dan pengendalian PT. Sarana Sahabat Maju selama dua periode yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 tergolong kurang efisien. Hal ini disebabkan karena jumlah realisasi beban melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dari segi pengeluaran perlu diperhatikan dengan baik, terutama beban sewa tanah yang sering mengalami kenaikan harga setiap tahunnya.

Adapun komponen beban yang memiliki tingkat kenaikan yang tidak signifikan adalah beban WI-FI. Meskipun demikian, perusahaan harus tetap memantau penggunaan pengeluaran kas, karena pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat menyebabkan kerugian. Maka dari itu PT Sarana Sahabat Maju perlu membuat perencanaan yang baik agar anggaran yang disusun dapat berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan dalam melakukan kegiatan operasional sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada PT. Sarana Sahabat Maju, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami fluktuasi dalam penerimaan dan pengeluaran kas selama dua periode. Terjadi ketidakcocokan antara anggaran dan realisasi kas. Pada tahun 2023 penyusunan anggaran kas dalam segi penerimaan kas tergolong cukup efektif sedangkan pada tahun 2024 tergolong tidak efektif. Sementara dari segi pengeluaran, untuk kedua tahun tersebut mengalami defisit kas akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari penerimaan sehingga tergolong kurang efisien, hal tersebut sesuai dengan kriteria efektivitas dan kriteria efisiensi.

Dalam melakukan penyusunan anggaran kas, PT. Sarana Sahabat Maju perlu

melakukan perencanaan yang baik agar anggaran kas untuk periode berikutnya dapat disusun dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap anggaran kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tomu, A., Angreyani, F., Tomu, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika, S. (n.d.). *Analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada toko phaleng collection & custom* (vol. 5).
- Anjelina, M., Azhari, I. P., & Samsiah, S. (2023). *Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Tingkat Likuiditas Pada UD Riau Ban* (Vol. 3).
- Damayanti, Dewi, Salamaton Asakdiyah, and Taufik Hidayat. 2022. "Perencanaan Penganggaran Kas Dan Forecasting Era Pandemi Di Rumah Sakit M (Studi Kasus)."
- Hutagalung, Galumbang, and Dedek Sri Ulina Sihombing. 2022. *Penganggaran Perusahaan*.
- Magfirah, N., & Nasution, J. (2022). *Analisis Realisasi Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Bagian REN BNN Sumatera Utara*.
- Munandar, M. 2015. *Budgeting*. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. 3rd ed. Jakarta: Selemba Empat
- Rizky, A., Negeri Banjarmasin Ringkasan, P., Kunci, K., & Kas, A. (2024). *PAnduan praktis perhitungan anggaran kas usaha mikro*.
- Sirait, Justine. 2006. *Anggaran sebagai Alat Bantu bagi Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.